

ІНЖЕНЕРНИЙ РОЗРАХУНОК БАЛКИ З ДЕМПФЕРОМ ЗА ДІЇ ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Азізов Т.Н.

докт. техн. наук, проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна;

Кочкар'єв Д.В.

докт. техн. наук, проф.

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

ENGINEERING CALCULATION OF A BEAM WITH A DAMPER UNDER AN EXPLOSIVE LOAD

Azizov T.

Professor, DSc

Pavlo Tychna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Professor, DSc

National University of Water and Environment Engineering, Rivne, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Запропоновано інженерний метод розрахунку балки з пружинами на опорах для зменшення динамічного навантаження від вибухової хвилі. Задача вирішена за допомогою рівнянь Лагранжа другого роду. Наведені таблиці порівняння розрахунку балок на жорстких опорах та з демпферами. Показано, що для зменшення коефіцієнта динамічності бажано збільшувати масу конструкції, її прольот, а також зменшувати жорсткість.

ABSTRACT

An engineering method for calculating a beam with springs on supports is proposed. This allows reducing the dynamic forces from a blast wave. The problem is solved using Lagrange equations of the second kind. Comparison tables for calculating beams on rigid supports and with dampers are provided. It is shown that to reduce the dynamic coefficient, it is desirable to increase the mass of the structure and its span, as well as to reduce the rigidity.

Ключові слова: вибухова хвиля, жорсткість балки, пружина, рівняння Лагранжа, коефіцієнт динамічності, деформація.

Keywords: explosive wave, stiffness of a beam, spring, Lagrange equation, dynamic coefficient, deformation.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Динамічні зусилля в конструкції, як відомо, залежать від її жорсткісних характеристик, маси, наявності гасників коливань [1, 5, 9, 12, 15]. В [1] було також запропоновано використовувати гнучкі нитки замість балок для зменшення динамічних зусиль. Відомо також [11, 18, 19], що чим більша маса конструкції, тим менше коефіцієнт динамічності. Будь-яке збільшення деформативності і часу реакції конструкції на динамічне навантаження також зменшує коефіцієнт динамічності. Саме для збільшення деформативності застосовують прилади у вигляді пружин, інших пристроїв. В [3] показано, що при дуже малому часі дії навантаження (до якого відноситься тиск від вибухової хвилі), складову від затухання можна не враховувати, тому що конструкція не встигає реагувати. Тому в рівняннях руху при такому виді навантаження, як правило, не враховують цю складову.

Сучасні розрахункові програми типу Ansys, SCAD, Lira-SAPR [13] дозволяють розрахувати конструкції на дію динамічного впливу. Але часто для попереднього розрахунку при варіантному підборі матеріалу, перерізу конструкції, коли треба

зробити багато розрахунків з різними параметрами, на допомогу приходять інженерні методи розрахунку. Тим більше, що в багатьох нормативних документах також передбачені спрощені методики розрахунку як на динамічні навантаження [10, 14], так і на статичні навантаження [6].

Для інженерних розрахунків балок за дії динамічного навантаження, як правило замість розподіленої маси приймають еквівалентну масу, яка визначається з рівності кінетичної енергії реальної конструкції і спрощеної одномасової системи [2, 18].

Метою статті є розроблення методу інженерного розрахунку балки за дії тиску вибухової хвилі і аналіз впливу різних факторів на коефіцієнт динамічності.

Викладення основного матеріалу.

Розглянемо балку прольотом L , на яку діє рівномірно розподілене вибухове навантаження, яке змінюється в часі $q=q(t)$. Опори балки є пружно піддатливими (рис.1).

Рис. 1. Схема балки на пружинах

Через симетрію системи переміщення Δ_2 на лівій і правій опорах будуть однаковими. В якості зосередженої в середині прольоту маси m приймемо еквівалентну масу, яка при такій схемі дорівнює $m_{ekv}=0.493 \cdot M_b$, де M_b - повна маса балки.

Якщо перекриття складається з декількох блоків, які розташовані з певним кроком L_p , а задане значення надлишкового тиску вибухової хвилі $P_s(t)$ (як правило в кіло-Паскалях, кПа), то розподілене навантаження буде визначатися за формулою

$$q(t) = P_s(t) \cdot L_p \quad (1)$$

Функція зміни тиску вибухової хвилі в часі може бути лінійною або нелінійною. Приймемо відому функцію Фрідлендера [7]:

$$P_s(t) = P_{s0} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) e^{-b \cdot t/\tau} \quad (2)$$

де τ – час дії позитивної фази тиску; P_{s0} – максимальне значення тиску; b – параметр нелінійності. Параметри τ та P_{s0} можна отримати в [10] або з калькулятора [8].

Використання виразу (2) зручно тим, що, прийнявши параметр $b=0$, ми отримаємо лінійне змінення вибухового тиску в часі. Саме лінійне змінення доволі часто використовують в розрахунках, ми надалі проаналізуємо також вплив цього фактору (вплив функції розподілу тиску в часі на коефіцієнт динамічності).

Загальне переміщення y маси m складається з переміщення Δ_1 від згину балки і переміщення опор Δ_2 від деформації пружин (див. рис. 1). Жорсткість згину балки позначимо через k_1 . Через те, що це відома величина, формулу не приводимо. Враховуючи симетрію системи, ми можемо прийняти, що жорсткість умовно однієї пружини дорівнює сумарній жорсткості пружин на лівій і правій опорах балки. Позначимо цю жорсткість через k_2 .

Кінетична енергія від руху маси на величину U дорівнює:

$$T = (m/2) \dot{y}^2 \quad (3)$$

де точка над символом означає першу похідну в часі.

Потенціальна енергія системи:

$$U = (k_1/2) \Delta_1^2 + (k_2/2) \Delta_2^2 - m \cdot g \cdot y \quad (4)$$

де g – прискорення вільного падіння.

Враховуючи, що коефіцієнт динамічності завжди визначається діленням динамічного переміщення на статичне переміщення, останній член виразу (4) не будемо враховувати [3].

Переміщення Δ_1 та Δ_2 потрібно зв'язати з загальним переміщенням y . Систему балки з пружинами можна умовно вважати еквівалентною одній пружині, яка розташована на іншій. Тому з рівності умовної сили F_c , яка діє на обидві пружини, будемо мати:

$$F_c = k_1 \Delta_1 = k_2 \Delta_2 \quad (5)$$

З іншого боку:

$$F_c = k_{tot} \cdot y; \quad k_{tot} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = k_1 k_2 / (k_1 + k_2) \quad (6)$$

де k_{tot} – сумарна жорсткість умовно послідовно розташованих пружин.

Підставляючи k_{tot} з другої частини (6) в (5), і враховуючи першу частину (6), отримаємо:

$$\Delta_1 = k_{tot} / k_1 \cdot y; \quad \Delta_2 = k_{tot} / k_2 \cdot y \quad (7)$$

Далі, враховуючи, що $y = \Delta_1 + \Delta_2$, а також вирази (5), (6) та (7), після перетворень отримаємо:

$$\Delta_1 = A \cdot y; \quad \Delta_2 = B \cdot y; \quad A = k_2 / (k_1 + k_2); \quad B = k_1 / (k_1 + k_2) \quad (8)$$

Тепер, підставляючи Δ_1 та Δ_2 з (8) в вираз для потенціальної енергії (4) і враховуючи примітку не брати до уваги величину mg , отримаємо:

$$U = (A^2 k_1 / 2 + B^2 k_2 / 2) y^2 = D / 2 \cdot y^2; \quad D = A^2 k_1 + B^2 k_2 \quad (9)$$

Рівняння Лагранжа другого роду виглядає:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_k}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L_k}{\partial y} = Q \quad (10)$$

де L_k – кінетичний потенціал, який, як відомо, визначається відніманням потенціальної енергії від кінетичної, $L_k = T - U$.

В виразі (10) Q – узагальнена сила. Для її визначення розіб'ємо довжину балки на n частин і замінимо розподілене навантаження $q(t)$ системою рівних між собою силами $F(t)$, де $F(t) = q(t) \cdot a$ (рис. 2).

Рис. 2. Заміна зосередженого навантаження системою зосереджених сил

Узагальнена сила Q , як відомо [19] дорівнює коефіцієнту в виразі елементарної роботи δA від всіх активних сил $F(t)$ на віртуальних переміщеннях δ_i , які пов'язані з віртуальним переміщенням δ_c середини балки (див. рис. 2). Причому переміщення δ_i складаються з переміщень на опорах η і переміщень від згину балки S_i . Позначивши $\alpha_i = S_i/S_c$, визначимо α_i з відомої формули опору матеріалів [17]. При прикладанні умовної сили в середині прольоту, отримуємо:

$$\alpha_i = 3 \frac{x_i}{L} - 4 \frac{x_i^3}{L^3} \quad (11)$$

Тоді, враховуючи рис. 2 і формулу (11), а також залежність переміщення центру балки і пружин (8), після перетворень отримуємо вираз для узагальноної сили Q (при n парному):

$$Q = F(t) [2 \sum_{i=1}^{n/2} \alpha_i \cdot A + n \cdot B] \quad (12)$$

Підставляючи вираз для Q з (12) в рівняння Лагранжа (10) і враховуючи вираз для кінетичної енергії (3) і потенціальної енергії (9), проводячи диференціювання спочатку $\partial L_k / \partial y^j$ та $\partial L_k / \partial y$, а потім по часу t , отримуємо диференціальне рівняння руху:

$$m \cdot \ddot{y} + D \cdot \dot{y} = G \cdot F(t) \quad (13)$$

де через G позначено вираз в квадратних дужках (12).

Рішення диференціального рівняння (13) з початковими умовами $y(0)=0$; $dy/dt(0)=0$ і правою частиною у вигляді (2) відомо з курсу математики. Тому без його виводу наведемо кінцевий вигляд:

$$y(t) = -A_0 \cos(\omega \cdot t) + \left(\frac{b \cdot A_0}{\tau \omega} - \frac{A_1}{\omega} \right) \sin(\omega \cdot t) + (A_0 + A_1 \cdot t) e^{-b \cdot t / \tau} \quad (14)$$

В виразі (14) прийняті такі позначення:

$$A_0 = \frac{P - 2 \cdot b \cdot \frac{P}{\tau^2} / (k + b^2 / \tau^2)}{k + b^2 / \tau^2} \quad (15)$$

$$A_1 = -\frac{P}{\tau (k + \frac{b^2}{\tau^2})}; \quad \omega = \sqrt{\beta} \quad (16)$$

$$\beta = \frac{D}{m}; \quad P = \frac{G}{m} P_{s0} L_p \cdot L / n \quad (17)$$

P_{s0} , m , D , b , G – позначення, прийняті раніше (див. вище).

Перевага виведеного диференціального рівняння полягає в тому, що, якщо прийняти для коефіцієнта жорсткості пружин k_2 велике значення (умовно – нескінченість), то можна розраховувати на дію вибухової хвилі балку на жорстких опорах (без пружин). Якщо прийняти параметр $b=0$, то рівняння опише динаміку системи при лінійному розподілі тиску від вибухової хвилі в часі. Крім того, приймаючи до уваги те, що це доволі просте диференціальне рівняння (всі на вигляд громіздкі вирази – це константи, які на початку розрахунку легко визначаються), з нього шляхом простих математичних дій можна отримати і швидкість, і прискорення, а також максимальні значення переміщень.

Розглянемо тепер за допомогою отриманого рівняння вплив різних параметрів на динамічний коефіцієнт залізобетонної баки, яка піддається впливу дії надлишкового тиску від вибухової хвилі. Нехай залізобетонна балка має розміри поперечного перерізу $b \times h = 400 \times 600$ мм. Прольот балки $L = 6$ м. Балки розташовані з кроком $L_p = 3$ м. Матеріал балок – бетон класу C20/25 з модулем деформацій $E_{cd} = 25000$ МПа. Значення надлишкового тиску $P_{s0} = 270$ кПа, час позитивної фази тиску вибухової хвилі $\tau = 14.8$ мс (це за даними [10] параметри тротилового еквіваленту масою 400 кг на відстані 15 метрів). Параметр b в формулі Фрідлендера (2) в цьому випадку $b = 4.8$ (див. [4]). Будемо варіювати такі параметри. Масу m_{pl} конструкції підлоги, яка додається до власної маси балки і враховується в значенні $m = m_{ekv}$; коефіцієнт k_{crs} , який враховує зменшення жорсткості залізобетонної балки в результаті утворення тріщин $k_{crs} = V_0 / V_{crs}$, де V_0 , V_{crs} – відповідно жорсткість балки без тріщин і з тріщинами [16]. В якості демпфера прийнято на опорах пружини марки 97/35/8, які є на ринку України. Коефіцієнт жорсткості пружин визначено з максимального зусилля пружини $F_{pr} = 30326$ Н і максимальної деформації $S_{pr} = 252.7$ мм (дані виробника пружин). Коефіцієнт жорсткості пружин k_2 приймався як сума жорсткостей всіх пружин, тобто $k_2 = n \cdot k_{pr}$, де n – загальна кількість пружин на обох опорах.

В таблиці 1 наведені дані розрахунку такої балки за наведеної вище методикою. Коефіцієнт динамічності k_d визначається при врахуванні лінійного розподілу тиску (при $b=0$) і при нелінійному розподілі ($b=4.8$).

Коефіцієнт динамічності k_d , як було сказано вище, визначається як відношення максимального

динамічного прогину y_{din} до статичного прогину y_{stat} від навантаження $q=q(t)$, тобто $k_d=y_{din}/y_{stat}$. Максимальне значення динамічного прогину y_{din} визначається або аналітично, або чисельно за допомогою розбиття інтервалу дії тиску від 0 до τ та певну кількість частин (в даному випадку інтервал розбито на 30 частин) і вибору максимального значення $y(t)$.

Таблиця 1.

Результати розрахунку при варіюванні різних параметрів

Варі-ант №	Маса підлоги m_{pl} (кг/м ²)	$k_{сгс}$	Показники при розрахунку			Примітки
			Без пружин k_d	З пружинами		
				k_d	Δ_{pr} (мм)	
При лінійному розподілі тиску ($b=0$)						
1	0	1	1.439	0.161	50	По три пружини на кожній опорі
2	0	2	0.77	0.148	50	
3	0	3	0.525	0.138	50	
4	500	1	0.449	0.045	175	По три пружини на кожній опорі
5	500	2	0.227	0.041	175	
6	500	3	0.152	0.039	175	
7	1000	1	0.259	0.041	180	По п'ять пружин на кожній опорі
8	1000	2	0.131	0.036	180	
9	1000	3	0.087	0.032	180	
При розподілі тиску по Фрідлендеру (за формулою 2) ($b=4.8$)						
10	0	1	0.579	0.024	150	По одній пружині на кожній опорі
11	0	2	0.316	0.023	150	
12	0	3	0.217	0.022	150	
13	500	1	0.184	0.019	175	По три пружини на кожній опорі
14	500	2	0.094	0.017	175	
15	500	3	0.063	0.016	175	

З таблиці можна бачити, що для зменшення коефіцієнта динамічності k_d треба збільшувати масу конструкції підлоги або встановлювати пружини на опорах балки. Масу підлоги легко збільшувати шляхом засипки піском або ґрунтом. Якщо захисна споруда знаходиться під землею, то найпростіший спосіб зменшення коефіцієнта динамічності це засипка поверхні перекриття ґрунтом. З таблиці також можна бачити, що при розподілі тиску вибухової хвилі за нелінійним законом коефіцієнт динамічності суттєво зменшується. Однак більшість розрахунків на сьогодні проводяться з застосуванням лінійного розподілу тиску від вибухової хвилі. Тому без додаткових досліджень, в тому числі експериментальних, застосовувати нелінійний розподіл тиску в часі не бажано. В той же час виведене рівняння (13) дозволяє розраховувати балку з пружинним демпфером при будь якій функції розподілу тиску. При цьому змінюється лише функція $F(t)$ в правій частині і вирішується диференціальне рівняння.

Відомо, що при утворенні тріщин жорсткість балки зменшується. Як можна бачити з таблиці при збільшенні коефіцієнта $k_{сгс}$ (зменшенні жорсткості балки) динамічний коефіцієнт k_d зменшується. В реальному проектуванні при варіантних розрахунках слід спочатку отримати величину зменшення жорсткості балки при утворенні тріщин (наприклад, за методикою [16]), а потім врахувати $k_{сгс}$ в динамічному розрахунку. Враховуючи, що покриття підземної захисної споруди навантажується

ґрунтом (що також зменшує коефіцієнт динамічності), утворення тріщин до початку роботи на дію вибухової хвилі буде майже сто відсотковим.

Слід відзначити, що при розрахунку треба враховувати переміщення пружини від дії статичного навантаження і слідкувати, щоб сума динамічного і статичного переміщень пружини не перевищували значення максимальної деформації S_{pr} . Крім того, треба слідкувати, щоб максимальна потенціальна енергія пружин, яка визначається за відомою формулою опору матеріалів, не перевищувала половини добутку сумарного коефіцієнта жорсткості на квадрат максимального переміщення Δ_2 , яке визначається за (7).

Відомо [3], що для навантажень дуже короткого часу дії максимальна реакція конструкції може приходиться до другої фази, коли навантаження вже не діє. Розрахунком для другої фази буде рішення рівняння (13), коли права частина дорівнює нулю, але за початкові умови треба взяти переміщення y і швидкість dy/dt , які отримані при $t=\tau$ рішення (14). Крім того, замість перемінної t треба взяти перемінну $t_1=t-\tau$. І після цього знову визначити максимальне переміщення i , відповідно, коефіцієнт динамічності. Кінцеве значення коефіцієнта динамічності слід взяти більшим із значень в першій та другій фазах. По суті рішення другої фази буде рішенням на дію імпульсного навантаження від вибухової хвилі.

Зменшення прольоту балки призводить до суттєвого збільшення коефіцієнта динамічності k_d і,

навпаки, збільшення прольоту призводить до зменшення коефіцієнту динамічності. Для порівняння в таблиці 2 наведені дані для тих же параметрів, але для різних прольотів (тільки для лінійного розпо-

ділу тиску від вибухової хвилі і без пружин на опорах). Як можна бачити з таблиці 2 коефіцієнт динамічності може змінюватися дуже суттєво в залежності від прольоту балки.

Таблиця 2.

Вплив прольоту на коефіцієнт динамічності

Варіант №	Маса підлоги m_{pl} (кг/м ²)	$k_{стc}$	Коефіцієнт динамічності k_d при прольоті L балки (м)			
			3	6	9	12
16	0	1	1.897	1.439	0.319	0.103
17	0	2	1.921	0.77	0.161	0.051
18	0	3	1.942	0.525	0.107	0.034
19	500	1	1.917	0.449	0.0908	0.029
20	500	2	1.9	0.227	0.046	0.014
21	500	3	1.607	0.152	0.031	0.01

Після визначення коефіцієнта динамічності можна визначити еквівалентне статичне навантаження q_{ekv} , яке дорівнює динамічному навантаженню $q(t)$, помноженому на величину коефіцієнта динамічності. Після цього можна підбирати армування балки.

Таким чином, розроблена в статті методика дозволяє доволі просто визначити коефіцієнт динамічності і еквівалентне статичне навантаження для розрахунку міцності балки, на яку діє тиск від вибухового навантаження. Після підбору армування слід уточнити значення коефіцієнта динамічності і зробити кінцевий розрахунок з використанням розробленої методики або з використанням програмних комплексів, в яких передбачений динамічний розрахунок.

За допомогою розробленої методики можна розробити таблиці, в яких коефіцієнт динамічності може визначатись в залежності від жорсткісних характеристик балки, проценту армування, її прольоту, періоду коливань, що дозволить проектувальникам без зайвих зусиль розраховувати залізобетонні балки захисних споруд.

Наприкінці відмітимо, що запропонована методика може бути використана і для розрахунку плит за дії вибухового навантаження. В цьому випадку коефіцієнт жорсткості k_1 буде визначатись діленням навантаження q (на одиницю площі) на вираз прогину при цьому навантаженні в центрі плити. Коефіцієнт жорсткості пружин приймається рівним сумі жорсткостей всіх пружин, розташованих по периметру плити. Еквівалентна маса визначається, як і в балці, з умов рівності кінетичної енергії плити з умовно однією масою в її середині кінетичній енергії багатомасової системи [18]. Крім того, узагальнена сила Q визначається, також як і в запропонованому тут підході (див. формули 11 та 12), визначенням суми $\alpha_i = \delta_i / \delta_c$, де δ_i , δ_c – відповідно переміщення в i -тій точці та в центрі плити. Таким чином, при розрахунку плити також залишається одне рівняння (13), тільки константи будуть мати інші значення.

Висновки і перспективи досліджень.

Коефіцієнт динамічності балок залежить від жорсткісних характеристик, прольоту, наявності

демпферних пристроїв. В статі розроблена інженерна методика розрахунку балки, на опорах якої розташовані демпфери у вигляді пружин. При прийнятті великої жорсткості пружин методика дозволяє розраховувати балку на жорстких опорах на дію тиску від вибухової хвилі. Методика розрахунку дозволяє визначити коефіцієнт динамічності при будь якій формі зміни тиску від вибухової хвилі в часі. На основі розрахунку за розробленою методикою наведені таблиці, в яких показаний вплив маси підлоги на перекритті (або засипки на покритті), зміни жорсткості балки в результаті тріщиноутворення, жорсткості пружин-демпферів, прольоту. Підбором жорсткості пружин, геометричних характеристик та армування балки можна домогтися максимального зниження коефіцієнта динамічності. Цю процедуру досить легко робити за допомогою розробленої методики через її простоту і не потрібність застосування програмних комплексів, при багатоваріантному проектуванні. Перевага запропонованої методики полягає в тому, що за допомогою одного диференціального рівняння можна вирішувати задачу розрахунку складної система у вигляді балки або плити.

В перспективі передбачається розроблення на основі запропонованої методики таблиць, в яких коефіцієнт динамічності буде визначатись в залежності від жорсткісних характеристик балки, проценту армування, її прольоту, періоду коливань, що дозволить проектувальникам без зайвих зусиль розраховувати залізобетонні балки захисних споруд.

Література

1. Azizov T., Kochkarev D. According for the Mass of a Flexible Thread When Calculating for the Effect of a Blast Wave // Science of Europe. #149 (2024) – p. 47-51.
2. Birbraer A. N. (2009). Extreme impacts on structures. St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House.
3. Clough R.W., Penzien J. Dynamics of Structures. New-York, 1975.–319 p.
4. Dmytro Kochkarev, Taliat Azizov & Tatiana Galinska. Calculation of Buildings and Structures for Air Blasts Using Explosion Accelerograms // Proceedings of EcoComfort 2024

5. Eisenberg Y. Constructions with disconnective constraints for seismic areas [Sooruzheniya s vyklyuchayushchimisya svyazyami dlya sejsmicheskikh rajonov]. 1976.
6. EN 1992: Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. – Brussels, 2002. – 230 p.
7. Karlos V, Solomos G (2013) Calculation of blast loads for application to structural components, JRC Technical report, EUR 26456 EN. <https://doi.org/10.2788/61866>
8. Kingery C. N., Bulmash G., (1984) “Technical report ARBRL-TR-02555: Air blast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical burst”, AD-B082 713, U.S. Army Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD.
9. Moon KS. tructural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings. *Procedia Eng* 2011:1351–1358. doi:10.1016/j.proeng.2011.07.170.
10. UFC 04-010-01, DoD Minimum Antiterrorism Standards For Buildings, U.S. Department of Defense, Washington, DC, 2007.
11. Yan S., Wang J.-H., Wang D., Zhang L. Mechanism analysis on progressive collapse of RC frame structure under blast effect. *Gongcheng Lixue / Engineering Mechanics*. 2009. No.26 (SUPPL. 1). Pp.119–123, 129.
12. Азізов Т.Н., Кочкаръов Д.В. Розрахунок огороджуючих конструкцій захисних споруд на основі квазістатичного методу// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 44. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2024. – С. 109-119.
13. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. – К., 2007. – 394 с.
14. ДБН В.2.2-5:2023 (2023) Захисні споруди цивільного захисту. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2023. – 87 с.
15. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. Справочник проектировщика. Под ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. М., 1981. – 215 с.
16. Кочкаръов Д.В. Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам: Монографія. – Рівне: О.Зень, 2015. – 384 с.
17. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Є.С. Опір матеріалів. – к.:вища школа, 2004. – 655 с.
18. Снитко Н.К. Строительная механика. М., 1980. – 431 с.
19. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Часть II. Динамика. М., 1977. – 430 с.